

Caesalpinia Coriara como aditivo para anodizado de aluminio¹

Eduardo Lodato¹, María Quintero¹ y Nathaly Romero²

¹Escuela de ingeniería química, Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

²Centro de Investigación de Corrosión. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela

Correo electrónico: eduardolodato1998@gmail.com, m.adriana.quintero@gmail.com y natycorrosio@gmail.com

Recibido: 14-12-2020

Aceptado: 19-04-2021

Resumen

El fruto del Dividivi (*Caesalpinia Coriara*) combinado con Trietanolamina (TEA) ha demostrado tener impacto sobre el anodizado de aluminio, debido a esto el objetivo de este proyecto es evaluar si el fruto de Dividivi y TEA puede funcionar como un aditivo para reducir la concentración de ácido sulfúrico utilizado en el proceso de anodización para la aleación de aluminio 7050. Se espera que este proceso de anodización generará una capa de barrera que puede aumentar la adhesión del recubrimiento en comparación con los sistemas actuales utilizados en aplicaciones aeroespaciales. Para lograr esto se utilizaron diversos métodos como: espesor de capa de óxido por MEB (ASTM B487), prueba de extracción (ISO 4624). La prueba de espesores logro demostrar que el dividivi si posee un impacto positivo sobre la capa de óxido generada (futuros resultados se comentaran)

Palabras clave: Aluminio, anodizado, dividivi, trietanolamina, ácido sulfúrico

Caesalpinia Coriara as an additive for aluminum anodizing

Abstract

The fruit of Dividivi (*Caesalpinia Coriara*) combined with Triethanolamine (TEA) has been shown to have an impact on aluminum anodizing. For this reason, the objective of this project is to evaluate if the fruit of Dividivi and TEA can function as an additive to reduce concentration of sulfuric acid used in the anodizing process for 7050 aluminum alloy. This anodizing process is expected to generate a barrier layer that can increase the adhesion of the coating compared to current systems used in aerospace applications. To achieve this, various methods were used such as: oxide layer SEM (ASTM B487), pull-off test (ISO 4624). Obtaining as a result for the first test that the average thickness of the samples anodized with dividivi presented a positive result. (Future results will be added)

Keywords: Aluminum, anodize, dividivi, triethanolamine, sulfuric acid

Introducción

El aluminio es uno de los materiales más utilizados a nivel industrial con gran número de aplicaciones. Una de las características más importantes de este material es que presenta una alta resistencia a la corrosión, debido a la formación de una película pasiva de óxido de aluminio. Dicha capa puede ser formada artificialmente mediante la aplicación de corrientes eléctricas dentro de una celda electrolítica, incrementando el espesor del mismo y mejorando la resistencia a la corrosión y erosión.